

TEMIR XONIM – MARGARET HILDA TETCHER DAVRIDA ANGLIYA

Yursinboyev Jahongir Mehrojidin o'g'li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Dunyo davlatlari tarixida davlatni boshqargan ayollar ko'p bo'lgan. Lekin hech biri Tetcherdek davlatni boshqara olmagan. To'g'ri uning davrida ham ba'zi xatoliklar bo'ldi ammo, uning siyosatga kelgan davrda Angliyani qayta oyoqqa turgazishdek masuliyat uning zimmasiga tushdi.

Kalit so'zlar: Temir xonim, Roberts, to'la bandlik, xotirjamlik, saylov, ishonchsizlik.

Margaret Hilda Thatcher (talaffuzi: Margaret Hilda Tetcher; qizlik familiyasi — Roberts; 13-oktabr 1925 – 8-aprel 2013) – Britan siyosatdoni, 1979—1990-yillarda Birlashgan Qirollik Bosh vaziri bo'lgan. Thatcher shu mansabdagi birinchi ayol kishi bo'lgan. Qattiqqo'l siyosati va rahbarligi uchun bir Sovet muxbiri uni „Temir Xonim“ (inglizcha: Iron Lady; ruscha: Железная Леди) deb atagan, bu laqab keyinchalik keng tarqalib ketgan. Bosh vazirlik vaqtida konservativ siyosat yuritgan. Avvaliga kimyo bilan shug'ullangan Thatcher keyinchalik huquqshunoslikka o'tgan va 1959-yili parlament a'zosi etib saylangan. 1970-yili Edward Heath uni Ta'lim va Fan davlat kotibi etib ishga olgan. 1975-yilgi Konservatorlar saylovida Thatcher rahbarini yengib, Birlashgan Qirollik tarixida katta partiyaning birinchi ayol-yetakchisi bo'ldi. 1979-yilgi saylovda ham yengib chiqib, Buyuk Britaniya Bosh Vaziri bo'ldi. 1979 yil parlament saylovida g'alaba qilgunga qadar konservatorlar partiyasi inqirozdan chiqishga qaratilgan “To'g'ri yondashuv” nomidagi dasturni ishlab chiqdilar va partiyaning yetakchisi etib Margaret Tetcherni sayladilar.

Konservatorlar partiyasining dasturida inqiroz va inflyasiya bilan kurashishning neokonservativ shakli ishlab chiqildi. “To'la bandlik”, “xotirjamlik davlati” va byudjet defitsiti degan avvalgi ko'rsatmalar va g'oyalar bekor qilindi. Iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi yangi siyosat “tetcherizm” deb nom oldi. Eng avvalo qattiq monetaristik

siyosat boshlandi, ya`ni momiladagi pul miqdori cheklandi, sarf-harajatlar qisqardi. Bu esa inflyasiyani pasayishiga ammo ishsizlar sonining ko`payishiga olib keldi.

80 yillarda ber necha yil davom etgan qattiq monetaristik siyosat natijasida inflyasiyaning pasayishiga va sarmoyalarning o`shishiga imkoniyat yaratildi. Buning natijasida avvalgi o`n yilliklardagi turg`unlikdan farqli ravishda Buyuk Britaniya sanoat taraqqiyotida katta sakrashni amalga oshirdi, mehnat ishlab chiqarishi bo`yicha esa barcha Yevropadagi kapitalistik mamlakatlardan o`tib ketdi.

Hukumat, kam foyda keltiruvchi va harajati ko`p bo`lgan davlat sektorini sotuvga qo`yish yo`li bilan ularning ta`minlashda davlat zimmasidagi harajatlarni qisqartirish yo`lini tutdi. Privatizatsiya qilish natijasida mamlakat byudjetiga 28 mlrd. funt sterling kelib tushdi. Millionlab fuqarolar firma va korxonalarining aksionyerlari bo`ldilar. Aksionyerlar soni 7 %dan 25 %gacha ko`paydi. Xususiy mulkchilik munosabatlarini kuchatirish bo`yicha Tetcher hukumatining boshqa usuli, munitsiapal va shaharlarning turarjoy fondini sotuvga qo`yish edi. Natijada 80 yillarda 1,1 mln. oyila imtiyozli ravishda kvartira va o`ylar sotib olish imkoniyatiga ega bo`ldilar. 1990 yil 65 % oyila hususiy o`ylarga ega bo`lishdi. Xatto britaniya jamiyatini "uchdan ikki qismi o`rta sinif jamiyati" deb ham atashdi. Ammo aholining hali ko`p qismi davlat yordamiga muhtojedi. Bundaylar qatoriga ishsizlar, yakka onaliklar, kasallar, invalidlar, savotsizlar, kasb egalamanagan yoshlar va boshqalar kiraredi. Konservatorlar davlat ijtimoiy siyosatining bu sohasini saqlab qoldilar.

Konservatorlar partiyasi 1983, 1987, 1992 yillarda bo`lib o`tgan parlament saylovlarida g`olib chiqdilar va 16 yildan ortiq davir ichida davlat boshqaruvini o`z qo`lida saqlab turdilar.

Ammo M.Tetcher davrida ayrim muammolar ham yuzaga keldi, bu esa uning konservatorlar partiyasi yetakchilik lavozimidan iste`foga ketishga sabab bo`ldi.

1992 yil 2 apreldagi jamoalar palatasiga bo`lgan saylovlar konservativ partiyaga yangi g`alaba olib keldi. U saylovchilarning 41,9 % ni, leyboristlar - 34,4 %, liberal-demokratlar - 17,8 % ovozni oldilar. Konservatorlar fraksiyasi 338 ta mandat,

leyboristlar 271, liberal-demokratlar 20 mandatga ega bo'lishdi. Natijada hukumat boshkaruvi konservatorlar vakili J. Meyjor qo'liga o'tdi.

Saylovlarning muvaffaqiyatli yakunlanganiga qaramasdan, Meyjorning partiya va parlamentda o'z mavqeyini mustahkamlashi uchun uch yil davomida kurashishiga to'g'ri keldi. Yevropa Ittifoqini tuzish to'g'risidagi Maastrixt shartnomasiga imzo qo'yish borasidagi muzokoralar davrida konservativ partiyadagi "yevroskeptiklar" (skeptizm-ishonchsizlik), hukumat billariga qarshi ovoz berib, haqiqiy qo'zg'olon ko'tarishdi. Meyjor uchun bosh vazirning (uning) byudjet siyosatiga qarshi bo'lgan moliya vaziri N.Lemontning 1993 yil may oyida iste'foga chiqishi qattiq zarba bo'ldi. Hukmron partiya rahbariyatidagi kutilayotgan parchalanish uning saylovchilar orasidagi obro'sining pasayishiga olib keldi. 1994 yilda konservatorlar Yevroparlament saylovlari va mahalliy saylovlarda mag'lubiyatga uchrashdi.

Ichki partiyaviy muxolifatni bartaraf qilish uchun Meyjor eng qattiqqo'l usullarni qo'llashga majbur bo'ldi. 1994 yil noyabrda Yevropa Ittifoqi byudjetiga Britaniya to'lovi to'g'risidagi bill bo'yicha ovoz berish hukumatga ishonch votumi shaklida bo'ldi. Parlament tarqatib yuborilishi tahdid ostida "yevroskeptiklar"- torilar hukumatni qo'llagan holda ovoz berishga majbur bo'lishdi. 1995 yil bahorida Meyjor yetakchilik vakolati va qayta saylov o'tkazishni birlashtirishga qaror qilganligini e'lon qildi. 1995 yil 4 iyulda bo'lib o'tgan saylovlarda Meyjor nomzodligiga 218, uning raqibi Jon Redvudga 89 ovoz berildi. Bu g'alaba Meyjorga hukumat atrofida siyosiy kurash keskinlashishini ancha pasaytirishga imkon berdi.

Siyosiy vaziyatning barqarorlashishiga Buyuk Britaniya iqtisodiy ahvolidning yaxshilanishi ham yordam berdi. 1992 yilda iqtisodiy pasayish barqarorlashdi, keyinchalik, o'sish bilan almashdi. Jadallashtirish bo'yicha Angliya 1997 yil ikkinchi yarmigacha EI mamlakatlari orasida yuqoriroq ko'rsatgichga ega bo'ldi. 1993-1997 yillarda Buyuk Britaniyada yalpi ichki mahsulotning o'rtacha yillik o'sishi 2,8%ni tashkil etdi. Ishsizlik darajasi 1995 yilda 8% gacha kamaydi va 1998 yilning boshida iqtisodiy faol aholining 5%ni tashkil etdi (1980 yildan beri eng past ko'rsatkich). Ishlayotganlarning umumiy soni 1,2 million kishiga ortdi. Boshqacha aytganda 1,2

mln. ish o‘rinlari yaratildi. Ayollar orasida ish bilan ta‘minlanganlar soni oshdi (1997 yilga kelib ular ishchi va xizmatchilarning umumiy sonini 47%ni tashkil etdi).

O‘shning asosiy manbalari 80-yillarda o‘tkazilgan Britaniya iqtisodiyotini strukturaviy qayta qurish, Britaniya mahsulotlari eksportini oshirish, gaz va neftni qazib olish va eksport qilishni kengaytirish, shaxsiy iste‘molning kengayishi natijasi bo‘ldi. Bu yutuqning o‘ziga xosligi oxirgi ikki o‘n yillikda sanoat sektorining uzluksiz kengayishidan iborat bo‘ldi.

Meyjor hukumati iqtisodiyot rivojlanishining innovatsion muhitini yaratuvchi kichik biznesni qo‘llab-quvvatlashni davom ettirdi. 1992 yilda “Kichik biznes xartiyasi” ishlab chiqilgan bo‘lib, unga ko‘ra, kredit berish sohasida tartibga solish va kichik biznesga soliq imtiyozlari berish, boshqaruv va marketing masalalari bo‘yicha maslahat qilish, grantlar tizimi orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyaviy yordam ko‘rsatish, kichik firmalarning eksport faoliyatini rag‘batlantirish ko‘zda tutilgan edi.

Meyjorning hukmronlik davrida mintaqaviy siyosat ancha faollashdi. Uning asosiy yo‘nalishlari Shotlandiya, Shimoliy Irlandiya va Uelsning eng qoloq rayonlarida iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirish hamda bir qator siyosiy-huquqiy o‘zgarishlarni amalga oshirishdan iborat bo‘ldi. 1994 yilda Shotlandiyada mahalliy hukumat isloh qilindi va mintaqaviy boshqaruv organlari ekologik siyosat, yo‘l va uy-joy qurilishi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash sohalarida kengroq vakolatlarga ega bo‘lishdi. Uelsda milliy tilning ta‘sir doiralari kengaytirildi. Vallit (Uellit) tilining mavqeyi kuchaytirildi, jumladan, Uels maktablarida bu tilni majburiy o‘qitish, uellit tilida televizion kanallar barpo etish, barcha ko‘rsatkichlar va nomlarni ikkala tilda yozish joriy qilindi. 1994 yildagi qonun Uelsning ma‘muriy-hududiy bo‘linishini Angliyaga o‘xshash tarzda qonuniylashtirdi. Shotlandiya va Uelsda mahalliy vakillik hukumat organlarini tuzish bo‘yicha bahs-munozara hech qanday natija bermadi.

1993-1994 yillar davomida Meyjor hukumati Shimoliy Irlandiya va Irlandiya Respublikasidagi siyosiy harakatlar yetakchilari bilan keskin muzokoralar olib bordi.

Murosaga kelishga norozilik sifatida 1994 yilda IRA (Irlandiya Respublikasi Armiyasi) tarkibidan “Irlandiya kurashni davom ettirish armiyasi” (IKDEA) ajralib

chiqdi. Uning jangarilari Olster va Angliyaning bir qator shaharlarida portlashlar uyushtirdi. Keyinchalik, terroristik urushni davom ettirish tashabbusi IRA dan ajralib chiqqan “Haqiqiy Irlandiya Respublikasi armiyasi” (HIRA)ga o‘tdi. IKDEA va HIRAning harakatlari 1996 yildagi “Olster forumi”ga saylovlarni o‘tkazishni puchga chiqardi. Shimoliy Irlandiyada tinch jarayonning buzilishi va London hukumatining Shotlandiya va Uelsdagi ulug‘millatchilik siyosati 1997 yilgi parlament saylovlari oldidan konservativ partiya mavqeyining kuchsizlanishiga olib keldi.

1997 yil may oyida bo‘lib o‘tgan parlament saylovida leyboristlar partiyasi g‘alaba qozondi va ularning yetakchisi Entoni Bler yangi hukumatni shakllantirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Anjo M. Klassicheskaya Indiya. - M.: Veche. 2007.
2. Arzakanyan M.S. Istoriya Fransii. Uchebnik dlya studentov vuzov. – M: Drofa. 2005.
3. Afrika v 70-80-e godi. - M.: Nauka. 1980.
4. Valter Rausher “Gindenburg”. - M.: “Ladimir”. 2003.
5. Vasilev L.S. Istoriya Vostoka:Uchebnik dlya studentov vuzov.V 2t. Izd-e4-e. - M.: Visshaya shkola. 2005.
6. Viktorov V.V. Rossiyskaya sivilizatsiya: tendensii razvitiya ot istokov k sovremennosti:Uchebnoe posobie.– M.: Vuzovskiy uchebnik. 2009.
7. Vostochnaya Yevropa na istoricheskom perelome. - M.:1991.
8. Vostochnaya Yevropa:konturi post kommunisticheskoy modeli razvitiya. - M.: 1999.
9. Vsemirnaya istoriya. - M.: «Bolshaya Rossiyskaya eniklopediya». 2003.
10. Vtoraya mirovaya voyna. Kratkaya istoriya. - M.: 1989.
11. Vtoraya mirovaya voyna.(itogi i uroki). - M.: 1985.
12. Gods M. Reza. Iran v XX veke. Politicheskaya istoriya. - M.: 1994.
13. Diskussionnie problemi yaponskoy istorii. - M.: 1991.
14. Deniel K. Angliya. Istoriya strani. – M.: Eksmo, SPB; Midgard. 2008.
15. Eliseev D. Istoriya Kitaya: korni nastoyayщего. - SPb, Yevraziya. 2008.

16. Zagladin N.V. Istorii Rossii i mira v XX veke. - M.: 2006.
17. Ivanyan E.A. Istoriya SSHA: Uchebnoe posobie. 2-e izd. - M.: Drofa. 2006.
18. Ivanyan E.A. Ot Djordja Vashingtona do Djordja Busha. Bely dom i pressa. - M.: 1991.
19. Istoriya Velikobritanii. – M.: Ves mir. 2008.
20. Istoriya vtoroy mirovoy voyni. T.-1-12. - M.: 1974-1980.
21. Istoriya diplomatii. - M.: AST. 2005.
22. Istoriya Indii. - M.: Alternativa. 2004.
23. Istoriya Kitaya: Uchebnik dlya vuzov. 3-e izd. – M.: Izd-vo MGU: ONIKS 21 vek. 2004.
24. Istoriya noveyshego vremeni stran Yevropi i Ameriki 1945-2000. Pod red. E.F. YAzkova. - M.: 2002.